

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15178089>

BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIGA OTLARNING KELISHIK QO‘SHIMCHALARI BILAN QO‘LLANILISHINI O‘RGATISH METODIKASI

Raximova Gulnoza G‘ayrat qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi

M.A.Hamrayev

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti dotsenti, filologiya fanlar nomzodi

***Annotatsiya.** Mazkur maqola boshlang‘ich sinfi o‘quvchilarga otlarning kelishik qo‘shimchalari bilan qo‘llanilishini o‘rgatish haqidadir. Bundan tashqari, ushbu maqolada mavzuga oid mustaqil bajarish uchun topshiriqlar ham berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ot, kelishik qo‘shimchalar, bosh kelishik, qaratqich kelishigi, tushim kelishigi, jo‘nalish kelishigi, o‘rin -payt kelishigi, chiqish kelishigi.*

***Аннотация.** Данная статья посвящена обучению учащихся начальных классов употреблению существительных с надежными окончаниями. Кроме того, в статье приведены задания для самостоятельного выполнения по данной теме.*

***Ключевые слова:** существительное, надежные окончания, именительный падеж, родительный падеж, винительный падеж, дательный падеж, местно-временной падеж, исходный падеж.*

***Annotation.** This article is dedicated to teaching primary school students how to use nouns with case endings. In addition, the article includes exercises for independent practice on this topic.*

***Keywords:** noun, case endings, nominative case, genitive case, accusative case, dative case, locative-temporal case, ablative case.*

Kelishik – ot va ot o‘rnida qo‘llanadigan so‘zlarning boshqa so‘zlar bilan bog‘lanish shakllarini ifodalovchi grammatik kategoriya hisoblanadi. U gapdagi so‘zlarning sintaktik vazifalarini belgilashga xizmat qiladi. O‘quvchilarga otlarning kelishik qo‘shimchalari bilan to‘g‘ri qo‘llanishini o‘rgatish uchun quyidagi metodik yondashuvlar samarali bo‘lishi mumkin:

1. Nazariy tushuntirish

Dars boshida o‘quvchilarga kelishik tushunchasi va ularning turlari tushuntiriladi.

Masalan:

Bosh kelishik(-) – kitob, bola, maktab

Qaratqich kelishik(-ning) – kitobning, bolaning, maktabning

Tushum kelishik(-ni) – kitobni, bolani, maktabni

Jo‘nalish kelishik(-ga) – kitobga, bolaga, maktabga

O‘rin-payt kelishik(-da) – kitobda, bolada, maktabda

Chiqish kelishik(-dan) – kitobdan, boladan, maktabdan

2. Jadvallar orqali tushuntirish

O‘quvchilar uchun quyidagi kabi jadval tuzish foydali bo‘lishi mumkin:

Qisqargan holda qo‘llaniladigan kelishiklar.

Kelishik nomi	Qo‘shimchasi	Qisqargan shakli	Misollar
Qaratqich kelishigi	-ning	-n	Qarshimda yer sharin surati turar
Tushum kelishigi	-ni	-n, -i	Dengiz ortin yoritdi ilk bor... So‘ramang hargiz holimi
Jo‘nalish kelishigi	-ga, -ka, -qa	-a	Kitobat ayla-dim, anjoma yetgay.

Kelishik shakllari **ot va otlashgan** soʻzlarning boshqa soʻzlar bilan grammatik aloqasini koʻrsatadi va shu soʻzlarni gapdagi sintaktik vazifasini belgilaydi. Baʼzi kelishiklarni olgan ismlarning sintaktik vazifasi qatʼiy. Xususan, **ega va undalmalarning** grammatik shakli **bosh kelishik** shakli hisoblansa, **qaratqich kelishigidagi** ismning vazifasi faqat **qaratqich-aniqlovchi, tushum kelishigidagi** ismning vazifasi esa **vositasiz toʻldiruvchidir, joʻnalish, oʻrin-payt va chiqish kelishiklari** ham **vositali toʻldiruvchi** vazifasini bajara oladi, lekin ularning toʻldiruvchi boʻlishi uchun **shaxs va narsa otlariga qoʻshilishi** talab etiladi(yaʼni ular **toʻldiruvchi** boʻlishi uchun **kimga?, nimaga?, kimda?, nimada?, kimdan?, nimadan?** soʻroqlaridan birga javob boʻlishi kerak).

Oʻzbek tilida kelishik qoʻshimchalari olgan soʻzlar baʼzan ot vazifasini bajarishi mumkin. Bu hodisa kelishikning **otlashishi** deb ataladi. Kelishikning otlashishi qanday sodir boʻladi?

1. Gapda bogʻlangan soʻz tushirib qoldirilganda

Misol: "Bu kitob Senikimi?" (Seniki → sening kitobing)

"Kechagi majlisdagilar kelishdi." (majlisdagilar → majlisda boʻlgan odamlar)

2. Maʼnosi kengayib, oʻziga xos otga aylanganda

Misol: "Oldimdagi koʻk choy juda mazali ekan." (oldimdagi → oldimda turgan choy)

"Bolangizning qilmishlari yaxshi emas." (qilmishlari → qilgan ishlari)

Kelishik qoʻshimchalari bilan shakllangan soʻzlar baʼzan gapda ot vazifasini bajarib, otlashgan soʻzlar sifatida qoʻllanadi. Bu hodisa gap qurilishiga tabiiylik beradi va tilda qisqalik hamda ixchamlikni taʼminlaydi.

Xulosa qilib aytganda, otlarga qoʻshiladigan kelishik qoʻshimchalari ularning gapdagi grammatik vazifasini belgilaydi va soʻzlar oʻrtasidagi bogʻlanishni taʼminlaydi. Oʻzbek tilida oltita kelishik mavjud boʻlib, har biri alohida maʼno va vazifaga ega. Kelishik qoʻshimchalari orqali otlarning egalik, yoʻnalish, joylashuv, ajralish va boshqa munosabatlari ifodalanadi. Bu qoʻshimchalar tilning izchilligini taʼminlab, fikrni aniq ifodalashga yordam beradi. Shu bilan bir qatorda, nazariy va amaliy yondashuvlarni uygʻunlashtirish orqali oʻquvchilar otlarning kelishik qoʻshimchalari bilan toʻgʻri qoʻllanilishini oson va qiziqarli tarzda oʻzlashtirishlari mumkin.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar:

1-topshiriq. Soʻzlarga mos kelishik qoʻshimchasini qoʻshing:

Maktab (qaratqich kelishik) → ___

Oʻyin (tushum kelishik) → ___

Jurnal (joʻnalish kelishik) → ___

Doʻkon (chiqish kelishik) → ___

2-topshiriq. Gaplarni toʻldiring:

Men bugun ___ (kitob, tushum kelishik) oʻqib chiqdim.

Onam menga ___ (bozor, chiqish kelishik) sabzavot olib keldi.

Oʻquvchilar ___ (sinfxona, oʻrin-payt kelishik) dars qilishmoqda.

3-topshiriq. Gaplardan kelishik qoʻshimchalari qatnashgan soʻzlarni toping.

1.Maktabda har kuni yangi narsalar oʻrganish juda qiziqarli. 2.Yoz fasli kelganda, odamlar koʻpincha dam olishga va sayohat qilishga chiqishadi. 3.Kitob oʻqish insonni yanada donolar va koʻproq bilimlarga ega qiladi. 4.Internet hayotimizni osonlashtirsa-da, uning zararli tomonlari ham bor. 5.Tabiatni asrash, uni kelajak avlodlarga toza va sogʻlom holatda yetkazish bizning burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirov S. (2001). Oʻzbek tili: Morfologiya va sintaksis. Tashkent: Oʻqituvchi.
2. Tursunov T. (2005). Oʻzbek tilining grammatikasi. Tashkent: Fan.
3. Zunnunov B. (2002). Oʻzbek tilining kelishik tizimi. Tashkent: Oʻzbekiston.
4. Shodmonov U. (2004). Tilshunoslikka kirish. Tashkent: Oʻqituvchi.
5. Mahmudov A. (1999). Oʻzbek tilining sintaksis va morfologiyasi. Tashkent: Fan.
6. Nargiza Erkaboyeva(2021). Oʻzbek tilidan maʼruzalar toʻplami. Toshkent: Yosh kuch.
7. M.Hamrayev va boshqalar, Ona tili va bolalar adabiyoti(1-qism, Ona tili), Toshkent-2022